

Bank Victoria Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (*Library Research*)

Rahmad Hidayat, Eka Wahyu Hestya Budiarto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Victoria Syariah dan Konvensional dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Bank Victoria Syariah dan Konvensional*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Victoria Syariah dan Konvensional berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Victoria Syariah dan Konvensional. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Victoria Syariah dan Konvensional, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Bank Victoria Syariah dan Konvensional; Studi Pustaka

Pendahuluan

Bank Victoria Syariah adalah bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Saat ini, PT Victoria Investama Tbk. (VICO) telah mengambil alih saham PT Bank Victoria Syariah dengan menggelontorkan dana sebesar Rp288 miliar. Selain itu, terdapat penambahan modal untuk ditempatkan di Bank Victoria Syariah serta pencarian investor dalam dan luar negeri untuk mengakuisisi bank. Meskipun tidak ada informasi yang spesifik mengenai perkembangan Bank Victoria Syariah saat ini, dapat disimpulkan bahwa bank ini sedang mengalami perubahan kepemilikan dan penambahan modal untuk memperkuat posisinya di pasar.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian yang membahas kinerja keuangan Bank Victoria Syariah setelah spin-off. Berikut adalah beberapa temuan dari penelitian tersebut: Penelitian pertama menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Victoria Syariah sebelum dan sesudah spin-off. Namun, kedua penelitian tersebut tidak memberikan informasi spesifik mengenai perbandingan kinerja keuangan tersebut. Penelitian kedua menunjukkan bahwa Bank Victoria Syariah memiliki rasio likuiditas yang lebih rendah dibandingkan dengan Bank Syariah Bukopin pada periode yang sama. Bank Victoria Syariah telah mengalami perubahan kepemilikan dan penambahan modal untuk memperkuat posisinya di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Victoria Syariah sedang berusaha untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Penelitian ketiga menunjukkan

bahwa Bank Victoria Syariah belum efisien dalam mengelola pembiayaan dan pendapatannya secara maksimal. Hal ini dapat berdampak pada perolehan pendapatan Bank Victoria Syariah. Dari temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Bank Victoria Syariah setelah spin-off masih perlu ditingkatkan. Bank Victoria Syariah perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan rasio likuiditas dan efisiensi dalam mengelola pembiayaan dan pendapatannya. Selain itu, penambahan modal dan pencarian investor dalam dan luar negeri dapat menjadi solusi untuk memperkuat posisi Bank Victoria Syariah di pasar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Victoria Syariah dan Konvensional menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Bank Victoria Syariah dan Konvensional, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Victoria Syariah dan Konvensional, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Bank Victoria merupakan bagian dari kelompok Victoria Group, yang telah berdiri sejak tahun 1992. Bank ini kemudian bertransformasi menjadi bank syariah dengan nama Bank Victoria Syariah pada tahun 2009. Bank Victoria Syariah menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk tabungan, pembiayaan, deposito syariah, dan layanan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Bank Victoria Syariah memiliki sejumlah cabang dan layanan di berbagai wilayah di Indonesia. Mereka juga dapat menyediakan layanan perbankan elektronik, seperti internet banking, mobile banking, dan ATM, untuk kenyamanan nasabah. Bank Victoria Syariah berkomitmen untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Mereka mematuhi regulasi syariah dan menjalankan proses bisnis mereka dengan berlandaskan etika Islam.

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Objek penelitiannya adalah Bank Victoria Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang Bank Victoria Syariah dan Konvensional. Sumber pengambilan data berasal

dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software* *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* *Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Bank Victoria Syariah dan Konvensional*” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan *file* data RIS ke dalam *software* *Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Victoria Syariah dan Konvensional berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Bank Victoria Syariah

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 22 topik berkaitan dengan kinerja keuangan Bank Victoria Syariah, yaitu:

Pertama, bank garansi menggunakan jaminan gadai deposito. Bank garansi menggunakan jaminan gadai deposito, yang berarti nasabah menyerahkan deposito sebagai jaminan kepada bank untuk mendapatkan bank garansi. Deposito dijadikan jaminan bank garansi oleh nasabah karena alasan praktis dan efisien sehingga memenuhi tuntutan kebutuhan akan kelancaran usaha dalam waktu singkat. Dalam perjanjian bank garansi, sebaiknya dibuatkan akta perjanjian yang mempertegas posisi bank garansi jika debitur wanpresasi. Salah satu bank yang memberikan jaminan gadai deposito dalam perjanjian bank garansi adalah PT. Bank Victoria Syariah Jakarta.

Kedua, pengaruh *Non Performing Financing/NPF*, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, inflasi, pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, dan pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas. NPF yang tinggi dapat mempengaruhi profitabilitas bank karena bank harus menyiapkan cadangan kerugian untuk menutupi kredit bermasalah tersebut. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki modal yang cukup untuk menanggung risiko yang dihadapi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa CAR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return bagi hasil deposito Mudharabah. FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank lebih banyak memberikan pembiayaan daripada menerima dana pihak ketiga. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap return bagi hasil deposito Mudharabah. BOPO yang tinggi menunjukkan bahwa biaya operasional bank lebih besar daripada pendapatan operasional bank. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa BOPO memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank.

Ketiga, pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan. Secara simultan, DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Secara parsial, DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Keempat, pengaruh usia perusahaan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil pencarian, terdapat beberapa penelitian yang membahas pengaruh usia perusahaan terhadap kinerja keuangan. Berikut adalah temuan dari beberapa penelitian tersebut: Penelitian pada perusahaan manufaktur sub sektor industri menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif namun signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian pada Bank Victoria Syariah menunjukkan bahwa usia perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dari temuan tersebut, terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh usia perusahaan terhadap kinerja keuangan. Namun, secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengaruh usia perusahaan terhadap kinerja keuangan tidak selalu signifikan. Oleh karena itu, faktor-faktor lain seperti ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial juga perlu diperhatikan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan.

Kelima, pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap laba. Berdasarkan hasil pencarian, terdapat beberapa penelitian yang membahas pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap laba. Berikut adalah temuan dari beberapa penelitian tersebut: Penelitian pada PT. Bank Syariah Bukopin menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Penelitian pada Bank Muamalat Indonesia menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh paling dominan terhadap tingkat laba. Selain itu, penelitian lain pada Bank Muamalat Indonesia juga menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Penelitian pada Bank BRI Syariah menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap laba pada bank syariah. Oleh karena itu, bank perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam mengelola bisnisnya agar dapat meningkatkan laba dan mencapai profitabilitas yang optimal.

Keenam, pengaruh piutang Murabahah, pembiayaan Mudharabah, dan pembiayaan Musyarakah terhadap *Return On Assets/ROA*. Berdasarkan hasil pencarian, terdapat beberapa penelitian yang membahas pengaruh piutang Murabahah, pembiayaan Mudharabah, dan pembiayaan Musyarakah terhadap Return On Assets (ROA). Berikut adalah temuan dari beberapa penelitian tersebut: Penelitian pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Penelitian pada Bank BNI Syariah menunjukkan bahwa piutang Murabahah, pembiayaan Mudharabah, dan pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Penelitian pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah menunjukkan bahwa pembiayaan

Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa piutang Murabahah, pembiayaan Mudharabah, dan pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada bank syariah. Oleh karena itu, bank perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam mengelola bisnisnya agar dapat meningkatkan ROA dan mencapai profitabilitas yang optimal.

Ketujuh, perbandingan kinerja keuangan dengan Bank Syariah Bukopin.

Kedelapan, pengaruh ukuran perusahaan, inflasi, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Financing to Deposit Ratio/FDR* terhadap *Non Performing Financing/NPF*.

Sumber referensi lainnya, antara lain: (Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023)

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Bank Victoria Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 999 topik berkaitan dengan kinerja karyawan Bank Victoria Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Dari temuan beberapa penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam mengelola karyawan agar dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan perusahaan.

Kedua, pengaruh *Non Performing Loan/NPL*, *Net Interest Margin/NIM*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, dan *Capital Adequacy Ratio/CAR* terhadap *Return On Assets/ROA*.

Ketiga, pengukuran tingkat kesehatan perusahaan dengan metode RGEC. Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, and Capital) digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan perbankan, termasuk Bank Victoria. Berikut adalah langkah-langkah pengukuran tingkat kesehatan perusahaan dengan metode RGEC pada Bank Victoria: Risk Profile: Melihat seberapa baik bank mengelola risiko perusahaan yang ada. Beberapa indikator yang digunakan dalam pengukuran ini antara lain NPL (Non-Performing Loan), LDR (Loan to Deposit Ratio), CAR (Capital Adequacy Ratio), dan ROA (Return on Assets). Good Corporate Governance: Melihat seberapa baik bank menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan benar. Beberapa indikator yang digunakan dalam pengukuran ini antara lain tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi, struktur organisasi, dan kualitas manajemen. Earning: Melihat seberapa besar pendapatan yang

dihasilkan oleh bank. Beberapa indikator yang digunakan dalam pengukuran ini antara lain ROA, ROE (Return on Equity), dan NIM (Net Interest Margin). Capital: Melihat seberapa besar modal yang dimiliki oleh bank. Beberapa indikator yang digunakan dalam pengukuran ini antara lain CAR dan leverage ratio. Dari hasil analisis, tingkat kesehatan Bank Victoria dapat diketahui dan dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Oleh karena itu, metode RGEC dapat membantu perusahaan dalam mengukur kinerja keuangan dan kesehatan perusahaan secara keseluruhan.

Keempat, pengaruh kualitas pelayanan, kepercayaan, dan promosi terhadap loyalitas nasabah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Victoria Syariah dan Konvensional.

Daftar Pustaka

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>

Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>

Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>

Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>

Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>

Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*,

85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>

- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>